

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595767>

Кенжаев Абдували Шухрат ўгли

Преподаватель школы №1 Бахмальского района

Аннотация: *С каждым днём, туризм в Узбекистане всё шире раскрывает свои двери в мире восточных традиций и обычаев. Наряду с этим в Республике проводятся кардинальные реформы в сфере туризма и создаются всё новые условия для комфортного пребывания, незабываемого путешествия и качественного отдыха на территории Республики.*

Ключевые слова: *Туризм, Джизак, Заамин, Нурата, заповедник, дерево, санатория, место паломничества.*

Есть в нашем крае много удивительных мест достойных звания туристический и райский уголок. К ним можно отнести и Джизакскую область. Джизакский оазис имеет многовековую историю, а природа региона очаровывает с первого взгляда.

Потрясающие ландшафты и уникальные климатические условия, разнообразие фауны и растительного мира, дают нам право назвать Джизакский регион одним из красивейших уголков центрального Узбекистана. Нуратинские хребты, окружающие его южную, частично западную часть оазиса, обеспечивают умеренный климат, а также придают своеобразие рельефа и природной красоты Айдар-Арнасайской системе озере на севере региона.

Я с удовольствием показываю вам 4 достопримечательных мест этого уникального региона Узбекистана.

Государственный заповедник Заамин

Зааминский государственный заповедник расположен на обширной территории, включающей в себя лесное хозяйство Бахмаль, Зааминское лесное хозяйство, Зааминский национальный природный парк, общая площадь которого составляет 26840 гектаров. Сам заповедник занимает площадь в 8770 гектаров.

Следует отметить, что Государственный заповедник Заамин был создан в 1928 году на горном хребте Туркестана с целью обеспечения сохранности уникальных арчовых лесов в этом регионе и животного мира в естественном состоянии. В состав заповедных земель в основном входят горные хребты. Этот заповедник, расположенный в Зааминском и Бахмальском районах, имеет высоту от 1670 до 4200 метров над уровнем моря, климат резко континентальный, максимальная температура составляет 30 градусов. На территории заповедника произрастает около 700 видов высших растений. Из них 13 видов занесены в Красную книгу Республики Узбекистан, 48 являются эндемичными видами.

Фауна заповедника разнообразна, 286 видов беспозвоночных, 29 видов млекопитающих, 101 вид птиц, 14 видов пресмыкающихся, 2 вида земноводных, 1 вид рыб сделали эту местность своей. Стоит отметить, что среди них 13 видов занесены в Красную книгу Республики Узбекистан.

В настоящее время сотрудниками заповедника проводится научная работа по изучению и сохранению растительного и животного мира данной территории. Также, совместно с профессорскими преподавателями, исследователями и

аспирантами факультета природоведения Джизакского государственного педагогического института совместно организуется множество мероприятий, круглых столов по охране природы, экологии и экологическому воспитанию в научном и духовно-просветительском направлении. Мы также можем видеть это из опубликованных ими научных статей, брошюр и публикаций в средствах массовой информации на тему природы заповедника и его сохранения.

Нуратинский заповедник

В мире так мало мест, где можно встретить все чудеса и красоты природы и старины в одном месте. Среди таких - Нуратинский заповедник. Он расположен в центральной части хребта Нураты в Джизакской области. Общая площадь заповедника составляет 17800 гектаров. Нуратинский заповедник был создан в 70-х годах прошлого столетия для сохранения популяции особого подвида архаров - барана Северцева, занесенного в Международную Красную книгу (МСОП) и Красную книгу Узбекистана. Здесь также охраняется генетическая разновидность горного грецкого ореха и особых выращиваемых здесь сортов фруктов.

Заповедник имеет сухой и теплый континентальный климат, где выпадает 300-400 миллиметров осадков в год. Среднегодовая температура составляет 14 градусов, в январе средняя температура составляет 19 градусов мороза, а в июле-30 градусов тепла. Стоит отметить, что абсолютно высокая температура, зафиксированная на территории, равна 47 градусам тепла, а абсолютно низкая - 32 градусам мороза.

Помимо уникальной природы и разнообразия фауны, большой интерес среди туристов вызывает сам Нуратинский хребет, древние наскальные рисунки, тысячелетнее дерево - Биота Восточная у сая Маджрум, которое якобы посадил сам Александр Македонский, озеро Фазильман, экзотические горные кишлаки, плотина Хонбанди, питомник архара Северцева.

Богатая и разнообразная фауна Нуратинского заповедника представлена более 30 видами млекопитающих. В горах обитает туркестанская крыса, каменная куница и баран Северцева. Также здесь встречается ушастый еж, длинноиглый ёж. Среди хищников здесь обитает лиса-караганка, куница, в горных ущельях – волк и степная кошка, барсук и степной хорек. От предгорий до высоких гор здесь можно встретить дикого кабана.

Щедрая природа создала все условия для выживания этих животных. Среди рептилий здесь обитает серый варан, перечнополосатый волкозуб, и среднеазиатская кобра. Эти три вида занесены в Красную книгу Узбекистана. В нижнем поясе гор здесь обитает степная агама, среднеазиатская черепаха и ящерица. То тут то там здесь встречаются различные змеи: желтопузик, поперечнополосатый, разноцветный и узорчатый полозы, гюрза. Интересно что через заповедник проходит один из миграционных путей птиц. В особенные времена года вся территория Нуратинского заповедника буквально звенит от многоголосого пения птиц. Здесь в заповеднике часто встречается черный аист, черный гриф, белоголовый сип, беркут, змеяд,

балабан, орел-карлик и бородач, джек – все они внесены в Красную книгу Узбекистана.

Восточная Биота Маджрума

Следует особо отметить, что именно на этой территории находится памятник природы в лесничестве Маджрум, гигантское тысячелетнее дерево Савр (*Biota orientalis*) – Биота восточная. Это дерево издревле почитается местными жителями как священное и величественное с особым почтением и считается ценным историко-культурным объектом региона. Диаметр тела гигантского дерева составляет около 8 метров, а окружность его центрального ствола 12 метров, из-за веса его нижних ветвей, разбросанных со всех сторон, лежит почти на земле. На корнях дерева могут уместиться 4-5 человек.

Следует отметить, что территория Нуратинского заповедника привлекает внимание широкой общественности не только красивыми горными пейзажами, уникальным растительным и животным миром, но и многочисленными историко-культурными памятниками. В частности, найденные на территории

различные археологические памятники, петроглифы, могилы и мегалиты, исторические памятники средневековья, культурные ландшафты, древние сельскохозяйственные сооружения представляют собой огромную тысячелетнюю историю.

Санаторий Заамин

На высоте 2 тысячи метров над уровнем моря в Зааминском национальном парке расположен лечебно-оздоровительный санаторий «Заамин». Чистейший воздух, горные ландшафты, хвойная растительность – все это создает наилучшие условия для проведения оздоровительных процедур взрослым и детям.

В санатории имеется современное лечебное оборудование, а также функционируют отделения диагностики, ЭКГ, УЗИ и стоматологии. После диагностики гостям назначается необходимое лечение и соответствующие лечебные процедуры. Здесь есть два бассейна, сауна, а также предоставляются услуги по массажу, грязелечению, лечению натриево-хлорной солью, ингаляционным оборудованием и т.д.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. www.Uzbekistan.travel.ru
2. www.Google.ru
3. www.wikipedia.org
4. www.jizzakh.uz
5. www.sayohat.uz